

УДК 347.965

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna A. Lychenko –

D.Sc. (Law), professor,
Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Пушка Марта Андріївна –

студентка Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Marta A. Pushka –

student of Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Климович Юрій Володимирович –

студент Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Yurii V. Klymovych –

student of Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Адвокатська діяльність: досвід країн Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу процесів, що закладають основу функціонування європейської адвокатури, вивченню основ правового регулювання роботи європейських адвокатів на національному та наднаціональному рівнях задля оновлення сучасної моделі правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні. Наголошено, що уся система права Європейського Союзу засвідчує автономність професії адвоката, її незалежність, самоврядність. Акцентовано на пріоритетному значенні гарантування права реалізовувати адвокатське самоврядування.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, адвокатська справа, адвокатська діяльність, адвокатські послуги, адвокатське самоврядування, адвокатська етика.

Статья посвящена анализу процессов, что закладывают основу функционирования европейской адвокатуры, изучению основ правового регулирования работы европейских адвокатов на национальном и наднациональном уровнях для обновления современной модели правового обеспечения адвокатской деятельности в Украине. Отмечено, что вся система права Европейского Союза свидетельствует об

автономности профессии адвоката, ее независимости, самоуправления. Акцентировано на приоритетном значении обеспечения права реализовывать адвокатское самоуправление.

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, адвокатская деятельность, адвокатские услуги, адвокатское самоуправление, адвокатская этика.

I.A. Lychenko, M.A. Pushka, Yu.V. Klymovych Bar: Experience of the European Union

The article is devoted to the analysis of the processes that form the basis of the European Bar, the study of the basics of legal regulation of European lawyers at the national and supranational levels to update the modern model of legal support of advocacy in Ukraine.

Particular attention is paid to the need to transform domestic legal norms and bring them in line with European legal requirements for the legal profession. It is emphasized that the entire system of European Union law testifies to the autonomy of the legal profession, its independence and self-government. Emphasis is placed on the priority of guaranteeing the right to practice legal self-government.

It has been found that the uniqueness of the EU lies in the fact that it includes states with specific legal systems. The European Bar is an important institution, the regulation of which is carried out at the national and supranational level of legal regulation.

Particular attention is paid to the analysis of the General Code of Rules for Advocates developed by the Council of Advocates and Law Societies of Europe. This code constitutes a system of rules that are decisive for bar associations. These rules are clearly correlated with the system of basic tasks performed by lawyers as members of a bar association.

It has been found that the bar of the EU is a powerful self-governing organization with an extensive system of self-governing bodies. Such a system is able to ensure the effective operation of the legal profession, training of lawyers and advanced training, quality of legal services, adherence to legal ethics and corporate culture of lawyers, timely disciplinary action for violations in the professional activities of lawyers.

It is noted that the system of bar self-government bodies of the European Union is quite heterogeneous. The primary level of self-governing institutions is formed depending on the judicial districts (districts of the Tribunals of the first instance). In many countries, membership of bar associations (chambers or orders of lawyers) is mandatory, but this does not preclude the practice of a lawyer throughout the European Union.

It is stated that in almost all EU countries, lawyers have a wide range of rights to provide legal advice, prepare documents of legal significance, legal representation, protection and representation of interests.

It was emphasized that the state faces an important task of renewing the institution of the Ukrainian Bar based on the achievements of the European Union Bar.

Keywords: lawyer, advocacy, advocacy activity, advocacy services, advocacy self-government, advocacy ethics.

Постановка проблеми. Сьогодні правовий статус адвоката сповнений багатьох протиріч, які стосуються обсягу закріплених правомочностей, порядку його набуття, взаємодії з органами адвокатського самоврядування та особами, яким надаються адвокатські послуги. Саме тому дослідження прогресивного досвіду країн Європейського Союзу щодо загальних правових засад організації адвокатської справи є вкрай потрібним та становить запоруку проведення потрібних реформ щодо функціонування адвокатури в Україні загалом. У сучасних умовах оновлення правозахисних інституцій в Україні вкрай потрібно здійснити сучасний аналіз організації здійснення адвокатської

справи в зарубіжних країнах, оновити знання про адвокатуру у міжнародній практиці. Важливість наукового пізнання інституту адвокатури в іноземних країнах зумовлена пріоритетами інтеграції правового поля України у правовий простір держав-членів Європейського Союзу, потребою утвердження в нашій державі ефективних практик ЄС задля зміни якості функціонування адвокатури в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі загальні аспекти проблеми правового забезпечення функціонування адвокатури були представлені в низці праць українських та іноземних науковців. Серед них Т. Б. Вільчик, В. О. Попелюшко, В. М.

Сущенко, І. Ю. Гловацький, О. Д. Святоцький та інші.

Невирішені раніше проблеми стосуються відсутності наукового підґрунтя для удосконалення інституту адвокатури в Україні, належних досліджень у сфері функціонування адвокатури зарубіжних країн і можливості його адаптації в Україні.

Метою статті є з'ясування позитивного досвіду іноземних держав, що слід врахувати при формуванні оновленого законодавства щодо організації адвокатської діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Держава визначає прийнятні моделі поведінки, систему правомочностей на сторожі яких стоять її найважливіші правові інститути. Серед таких й адвокатура.

Інститут адвокатури є одним з найважливіших в цивілізованому суспільстві, оскільки стоїть на сторожі захисту прав свобод та законних інтересів людини, слугує охороні суспільно важливих цінностей, а його становище визначає рівень зрілості, демократичності суспільства загалом. Вивчення іноземного досвіду, зокрема країн Європейського Союзу, є важливою умовою розвитку національної адвокатури.

Європейська адвокатура зазнала суттєвої історичної трансформації. На прикладі Франції можна простежити за її історичним перетворенням з організації, що обслуговувала інтереси монархів у відносинах з католицькою церквою в XIII-XIV ст. спочатку у особливий цех, стан, що функціонував при судах у XV-XVI ст., з характерним поділом на стряпчих (*avoués*) і адвокатів у вузькому значенні (*avocats*) [1], а згодом на сильну, самоврядну організацію, для якої вже не був характерний такий поділ, однак яка, зважаючи на столітню історію захисту прав людини та інституційні устої, здатна була реалізовувати потужну правозахисну діяльність.

Сьогодні ЄС є формою втілення в життя ідеї міждержавного співробітництва. Це об'єднання становить інтеграційну та наднаціональну організацію, яка відображає міжнародне утворення з суверенних держав, що делегують частину свої суверенних прав наднаціональному утворенню, яким є Європейський Союз, і при цьому утворюють складну багаторівневу конституційну систему,

що об'єднані спільністю інтересів, складними правовими та економічними зв'язками.

Унікальність ЄС полягає в тому, що до його складу входять держави зі специфічними правопорядками. Це, у свою чергу, зумовлює різноманітні підходи до визначення механізму імплементації права ЄС у їх національних правопорядках, а також регулювання колізій, які виникли внаслідок взаємодії таких правопорядків. ЄС донині перебуває в стані розвитку. При цьому вагому роль у визначенні напрямів його розвитку відіграє Суд ЄС, завдяки рішенням якого сформовано підвалини його функціонування та взаємодії з іншими правопорядками.

Зміст рішення суду Суду ЄС під назвою Judgment of the Court of 15 July 1964, *Flaminio COSTA V. ENEL* (1964) дає змогу стверджувати, що право ЄС становить специфічну систему, нормативні положення якої регламентують засади функціонування як державних утворень, що входять у ЄС, так і фізичних та юридичних осіб, що належать до їхньої юрисдикції [2, с. 132].

По суті, право ЄС становить систему норм, що пов'язує всі держави, які завдяки правовому механізму були трансформовані в національні правові системи цих країн.

Європейська адвокатура є важливим інститутом, регламентування функціонування якого здійснюється на національному та наднаціональному рівні правового регулювання.

Перший – рівень наднаціональних стандартів, в основі яких закладено правові норми, принципи «права Співтовариств», що мають назву «*acquis communautaire*». Вони визначаються договорами «Про функціонування Європейського Союзу», «Про Європейський Союз», міжнародними угодами, низкою директив та інших нормативно-правових актів органів Європейського Союзу, рішень Суду Європейського Союзу, тощо [3].

Т. Б. Вільчик до системи *Acquis communautaire* відносить основні принципи права ЄС; судові справи ЄС; правові норми, що впливають із: зовнішніх відносин ЄС; доповнюючих правових норм, що містяться у конвенціях, угодах, договорах [2, с. 124].

При цьому в праві Європейського Союзу виділяють первинне право, що за зразком конституційних положень регламентує права та

обов'язки країн-членів фізичних та юридичних осіб, державних інституцій за зразком адвокатури, та вторинне право ЄС, що охоплює регламенти, директиви, рішення, індивідуальні рішення, міжінституційні угоди; рекомендації, а також конвенції, загальні стратегії, що приймаються наднаціональними інституціями ЄС та наділені вищою юридичною силою щодо національного законодавства [3].

Серед важливих вторинних джерел права, які визначають особливості здійснення адвокатської діяльності у ЄС, слід виділити Резолюції Комітету міністрів Ради Європи «Про юридичну допомогу і консультації» від 02 березня 1978 р., «Про правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах»; Рекомендацію R (81) 7 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до правосуддя від 14 травня 1981 р., Рекомендацію R (93) 1 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про ефективний доступ до права та правосуддя найбільш вразливих верств населення» від 08 січня 1993 р., тощо [2, с. 129].

Для європейської спільноти важливою проблемою стало визнання кваліфікації адвоката в державах членах ЄС. До низки нормативно-правових актів, які закладають основу функціонування адвокатури на наднаціональному рівні в ЄС, належать Директиви 77/249/ЄЕС від 22 березня 1977 р. «Про сприяння ефективному здійсненню адвокатами свободи надання послуг», 89/48/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. «Про загальну систему визнання дипломів про вищу освіту, виданих після закінчення професійної освіти і навчання, отриманого протягом мінімум трьох років», 98/5/ЄС від 16 лютого 1998 р. «Про спрощення порядку здійснення на постійній основі адвокатської професії в іншій державі-члені, ніж та, де була отримана кваліфікація», 77/249 / ЄЕС від 22 березня 1977 року «Про сприяння ефективності здійснення адвокатами свободи надання послуг». В них йшлося про усунення потреби для адвоката бути резидентом у приймаючій державі, а також про потребу вступу адвоката в професійне об'єднання адвокатів приймаючої держави. З прийняттям Директиви 2006/123/ ЄСот 12 грудня 2006 р «Про послуги на зовнішньому ринку» обмеження щодо функціонування іноземних

адвокатів на території усього Європейського Союзу були усунені. Усувалися всі обмеження адвокатів за національним принципом, прояви прямої, чи непрямой дискримінації стосовно національної ознаки. В продовження ідей, закладених у зміст цієї директиви, багатьма країнами ЄС прийнято спеціальне законодавство у цій сфері. Зокрема у Польщі діє Закон про свободу підприємницької діяльності (Ustawa o swobodzie dzialannosci 5 gospodarczej) [4].

Особливу роль у цій системі нормативно-правових актів відведено Загальному кодексу правил для адвокатів, розробленому Радою адвокатів та правничих товариств Європи (Кодекс правил ССВЕ). Цей кодекс становить систему правил, що є визначальними для адвокатських об'єднань. Ці правила чітко співвідносяться зі системою основних завдань, які реалізуються адвокатами як членами адвокатського об'єднання, спрямовані на забезпечення їхнього функціонування в межах судових та адміністративних процедур.

Кодекс зобов'язує адвоката зберігати в таємниці як відомості, отримані ним від клієнта, так і інформацію про клієнта, надану йому в процесі надання послуг клієнту, вимагати дотримання конфіденційності від помічників і від будь-яких інших осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнту. Адвокат з іншої країни Співтовариства повинен керуватися правилами об'єднання адвокатів тієї країни Співтовариства, де він займається професійною діяльністю. Адвокати зобов'язані надавати інформацію про будь-які правила, які можуть перешкодити здійсненню ними професійної діяльності [5, с. 33].

Окремо визначено ті дії, які слід вважати неприпустимими для європейського адвоката. Серед неприйнятної для адвоката діяльності – особиста реклама, діяльність, яка є неприйнятною в державі перебування та несумісні з його правовим статусом, надання адвокатських послуг кільком клієнтам у одній справі, коли їхні інтереси взаємосуперечливі. Стосується цей нормативно-правовий акт і інших важливих правових засад діяльності європейського адвоката: питання гонорару, можливість заміни адвоката, навчання адвокатів, практики вирішення спорів, які виникають між адвокатами, тощо [6].

Адвокату забороняється повідомляти суду завідомо недостовірні або неправдиві дані; ця ж заборона стосується відносин з арбітрами та іншими уповноваженими особами у сфері судочинства [7, с. 45].

Саме цей нормативно-правовий акт є засадничим джерелом правил для адвокатів. Цей документ містить систему зобов'язань адвоката щодо клієнтів, суду та органів влади, перед суспільством і окремими громадянами.

Для Європейського Союзу характерна система нормативно-правових актів, які визначають етичні стандарти функціонування адвокатури. Серед таких Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства 1988 р., Хартія основоположних принципів європейської адвокатської професії 2006 р., Основні положення про роль адвокатів 1990 р., Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної Асоціації юристів 1990 р.. До важливих у цій сфері слід віднести Директиву 98/5/ЄС, а 16 вересня 1977 року.

Уся система права Європейського Союзу засвідчує автономність професії адвоката, її незалежність, самоврядність. На сторожі самостійності адвокатури в ЄС стоять як національні самоврядні організації, так і Council of the Bars and Law Societies of the European Union (Рада адвокатів і правничих об'єднань ЄС), яка починаючи з 1960 року виконує функцію інтеграційного та координаційного органу щодо адвокатів Австрії, Бельгії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Франції, Швейцарії та понад інших 28 держав Європейського Союзу.

Система відбору кандидатів на здобуття правового статусу адвоката у країнах Європейського Союзу вирізняється різноманітністю підходів держав-членів ЄС щодо визначення цензів, які дають змогу людині набути статусу адвоката. Ці цензи стосуються переліку вимог, які дозволяють приймати участь у доборі кандидатів та змісту екзаменаційної програми, складення якої дає змогу реалізовувати адвокатську діяльність.

Стандарти набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Європейському Союзі впливають з основних положень правових документів Міжнародної асоціації юристів (International Bar Association (IBA)). Кваліфікаційні вимоги деталізовано в

Стандартах незалежності правничої професії Міжнародної асоціації юристів, ухвалених у 1990 р.; Міжнародному кодексі етики 1988 р.; Стандартах та критеріях для визнання професійних кваліфікаційних ознак юристів 2001 р.

З огляду на зміст цих правових актів, можна виокремити низку принципів професійної правничої діяльності. Вони стосуються пріоритетного значення юристів щодо забезпечення балансу приватних, суспільних і державних інтересів; захисту правових можливостей особи; незалежності від незаконних втручань держави чи окремих суб'єктів у діяльність, впливів всередині правничої спільноти; забезпечення реалізації верховенства права, зокрема приписів національного законодавства, норм міжнародного права; безумовної поваги до етичних стандартів поведінки та можливості застосування відповідальності за її порушення [8].

Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом 27 червня 2014 р. та вступ до Ради Європи накладає на нашу державу низку зобов'язань щодо приведення нормативних вимог щодо захисту прав людини у відповідність до Європейських Стандартів. Цей цивілізаційний вибір передбачає проведення низки інституційних реформ, серед яких і реформа адвокатури. При цьому фахівцями відзначається, що пріоритетними є забезпечення єдності адвокатських об'єднань в Україні, забезпечення взаємин держави і адвокатури на партнерських засадах, гарантування незалежності і самоврядності адвокатури, спрямованості її діяльності на забезпечення інтересів суспільства і надання професійної юридичної допомоги. На часі як зміна організації функціонування адвокатури на основі європейських стандартів, так і зміни у процесуальному законодавстві, що визначають правовий статус адвоката у судовому засіданні, посиленні захисту прав адвокатів в Україні та правових гарантій їх функціонування за кордоном [9].

Сьогодні адвокатура сформована як самоврядний недержавний інститут, який на професійних засадах реалізує захист, представництво і здійснення правової допомоги,

здатен самостійно вирішувати питання функціонування та організації.

Пріоритетне значення серед основних засад функціонування адвокатури займає гарантоване право реалізовувати адвокатське самоврядування. При цьому останнє у вітчизняному законодавстві визначається як гарантована державою можливість адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури.

Дослідження правового статусу адвокатів в країнах Європейського Союзу як членів потужної самоврядної організації засвідчує, що практично у всіх країнах ЄС адвокати володіють широким колом прав щодо надання правових консультацій, підготовки документів, які мають юридичне значення, представництва з питань права, захисту і представництва інтересів.

Сприяючи суду в здійсненні правосуддя, адвокат покликаний професійно брати участь у всіх сферах громадянського, соціального і економічного життя суспільства, дотримуючись основних принципів своєї професії. Адвокат реалізує допомогу клієнтам, представляє їхні інтереси у судах, в органах публічного управління, консультує своїх клієнтів, здійснює складання документів, ведення переговорів та контроль договірних відносин. Часом на адвоката можуть бути також покладені повноваження третейського судді, експерта, радника або посередника з вирішення спорів.

Одним з найважливіших завдань адвокатури є збереження адвокатської таємниці. Так, відповідно до французького законодавства адвокат зберігає в таємниці дані дізнання і попереднього слідства, утримуючись від повідомлення кому-небудь відомостей, що містяться у справі, а також від публікації документів, матеріалів і листів, які зачіпають хід слідства або інформацію у справі [10].

Такими чином система органів адвокатського самоврядування країн Європейського союзу є доволі строкатою. Характерно, що, як правило, адвокатура цих країн є потужною самоврядною організацією з розгалуженою системою самоврядних органів, а первинна ланка самоврядних інституцій формується залежно від судових округів (округів Трибуналів першої інстанції). У

багатьох країнах членство в колегіях (палатах чи орденах адвокатів) є обов'язковим, однак це не створює перешкоди для реалізації практики адвоката на всій території країни (крім окремих вищих судових інстанцій країни). Ці самоврядні інституції об'єднані у представницькі органи, якими можуть бути Загальні збори чи Національна рада колегій адвокатів, Федеральна палата адвокатів, що має свій виконавчо-розпорядчий орган. У доповнення до цієї системи створюються Суди честі та Ревізійні комісії. У деяких державах функції суб'єкта розгляду справ про дисциплінарні проступки та накладення дисциплінарних стягнень виконує дисциплінарна рада при окружному суді (Франція). Важливо наголосити, що у багатьох державах, як Німеччина, Італія важливу роль відіграє Міністерство (управління) юстиції та вищі судові органи держави, оскільки вони наділені широким колом повноважень щодо державного нагляду за якістю реалізації адвокатських послуг. Така система здатна забезпечити ефективну діяльність адвокатури, підготовку адвокатів та підвищення кваліфікації, якість надання адвокатських послуг, дотримання адвокатської етики та корпоративної культури адвокатів, вчасне накладення дисциплінарних стягнень за виявлені правопорушення у професійній діяльності адвокатів.

Висновки. З огляду на зазначене, перед державою стоїть важливе завдання щодо оновлення інституту української адвокатури на основі здобутків адвокатури Європейського Союзу, імплементації міжнародних стандартів підготовки адвокатів та функціонування адвокатури загалом, розширення правових можливостей роботи вітчизняних адвокатів за кордоном, посилення правового захисту адвокатів, гарантування безпеки їх функціонування, професійності надання адвокатських послуг та контролю з боку самоврядних інституцій адвокатури за цим, якості взаємодії з органами публічного управління та міжнародними організаціями адвокатури, інтеграції адвокатури України у міжнародний простір надання адвокатських послуг.

Список використаних джерел:

1. Попелюшко В. О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції. *Адвокат*. №1(124). 2011. С. 9-13. URL: <https://eprints.oa.edu.ua/1004/1/advakatura.pdf>.
2. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2016. 490 с.
3. Acquis communautaire та реформування законодавства України URL: <https://parlament.org.ua/2004/03/27/acquis-sommunautaire-ta-reformuvannya-zakonodavstva-u/>.
4. Стажування для набуття особою права на здійснення адвокатської діяльності в країнах ЄС. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. URL: <https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Stazhuvannya-dlya-nabuttya-osoboyu-prava-na-zdiysnennya-advokatskoyi-diyalnosti.pdf>.
5. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права: учеб. для вузов. 2- е изд., доп. и перераб. Москва: Профобразование, 2004. 392 с.
6. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства 01.10.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_343.
7. Алексеева Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській культурі: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2008. 169 с.
8. Суценок Володимир Миколайович. Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України. *Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки*. 2016. Т. 181. С. 22-25. URL: http://tomorrowlawyer.org/wp-content/uploads/2017/05/Sushchenko_Yevropeiski_ta_mizhnarodni.pdf.
9. Стратегія розвитку адвокатури України. *Юридична Газета*. №24-25 (418-419). 01 жовтня 2014. URL: <https://jur-gazeta.com/publications/actual/strategiya-rozvitku-advokaturi-ukrayini.html>.
10. О правилах профессиональной этики адвоката: Закон № 2005-790 от 12.07.2005. Основные акты регулирующие адвокатуру и адвокатскую деятельность во Франции. URL: https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/textes_de_la_profession_en_russe_-_bd.pdf.

References:

1. Popeliushko V. O. Vynyknennia ta instytutsiine stanovlennia advokatury Frantsii. *Advokat*. №1(124). 2011. S. 9-13. URL: <https://eprints.oa.edu.ua/1004/1/advakatura.pdf>.
2. Vilchyk T. B. Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.10. Kharkiv, 2016. 490 s.
3. Acquis communautaire та reformuvannia zakonodavstva Ukrainy URL: <https://parlament.org.ua/2004/03/27/acquis-sommunautaire-ta-reformuvannya-zakonodavstva-u/>.
4. Stazhuvannia dlia nabuttia osoboiu prava na zdiisnennia advokatskoi diialnosti v krainakh YeS. Informatsiina dovidka, pidhotovlena Yevropeiskym informatsiino-doslidnytskym tsentrom na zapyt narodnoho deputata Ukrainy. URL: <https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/Stazhuvannya-dlya-nabuttya-osoboyu-prava-na-zdiysnennya-advokatskoyi-diyalnosti.pdf>.
5. Lubshev Yu. F. Kurs advokatskoho prava: ucheb. dlia vuzov. 2- e yzd., dop. y pererab. Moskva: Profobrazovanye, 2004. 392 s.
6. Zahalnyi kodeks pravyl dlia advokativ krain Yevropeiskoho Spivtovarystva 01.10.1988. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_343.
7. Aliksieieva Zh. M. Obraz yurysta v suchasni yevropeiskii kulturi: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Kyiv, 2008. 169 s.
8. Sushchenko Volodymyr Mykolaiovych. Yevropeiski ta mizhnarodni standarty pravnychoi profesii v konteksti funktsionuvannia pravovoi systemy Ukrainy. *Naukovi zapysky NaUKMA: Yurydychni nauky*. 2016. T. 181. S. 22-25. URL: http://tomorrowlawyer.org/wp-content/uploads/2017/05/Sushchenko_Yevropeiski_ta_mizhnarodni.pdf.

9. Stratehiia rozvytku advokatury Ukrainy. *Yurydychna Hazeta*. №24-25 (418-419). 01 zhovtnia 2014. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/actual/strategiya-rozvitku-advokaturi-ukrayini.html>.

10. O pravylakh professionalnoi etyky advokata: Zakon № 2005-790 ot 12.07.2005. Osnovnye aktyrehulyruiushchye advokaturu y advokatskuiu deiatelnost vo Frantsyy. URL: https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/textes_de_la_profession_en_russe_-_bd.pdf.